

Vol. 2 | Nº 1 | Jun. de 2021

Desafios e estratégias em
meio à pandemia - Vencer!

+ Nosso convidado: +
Vitor Vulga

+ Ações do PET

ibraim Nascimento
Fonte: @suhyasun - Instagram

A EXTINÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS

Uma nova ou velha ameaça?

Fiquem

Alunas (os) do IFBA, fiquem atentos às redes sociais e ao seu e-mail, pois, a pandemia não acabou e o Instituto está mantendo suas atividades.

Leitoras (es) é com uma enorme satisfação que o PETIM anuncia que disponibilizará um espaço para publicação de notas técnicas.

Nesta Edição

<i>Retrospectiva 2020</i>	<i>pg. 3</i>
<i>PET Publica</i>	<i>pg. 5</i>
<i>PET Informa</i>	<i>pg. 6</i>
<i>PET Entrevista</i>	<i>pg. 7</i>
<i>Dicas de Livros</i>	<i>pg. 15</i>
<i>Dicas de Músicas</i>	<i>pg. 20</i>
<i>Dicas de Eventos</i>	<i>pg. 21</i>
<i>Nota Técnica</i>	<i>pg. 22</i>
<i>A voz da vez com</i>	<i>pg. 24</i>
<i>PET Agradece</i>	<i>pg. 27</i>
<i>PETIM</i>	<i>pg. 28</i>

PETIM – O que é? Objeti-

O PETIM é um boletim informativo de *periodicidade anual* cujo principal objetivo é de divulgar as ações e atividades do Grupo PET Licenciaturas. A intenção é a de criar um ambiente de comunicação entre o grupo, a comunidade acadêmica do IFBA Campus Porto Seguro e a sociedade em geral. Trata-se de um espaço destinado a dar publicidade aos estudos, informações, pesquisas, publicações e ações desenvolvidas, visando, ainda, contribuir para a formação acadêmica dos(as) petianos(as).

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS EM MEIO À PANDEMIA DO COVID-19.

Por **Adrielle Ramos**

O Programa de Educação Tutorial (PET), é voltado exclusivamente para o ensino superior com o objetivo de aprimorar as qualidades acadêmicas, técnicas, científicas, culturais e sociais do estudante, contribuindo para uma formação de excelência. Como as ações são interdisciplinares, o grupo tem atividades que vão além das reuniões e encontros feitos em uma sala. O grupo tem atividades de campo, por exemplo, o Campo Experimental e as pesquisas na Reserva da Jaqueira, nas quais são feitas visitas técnicas. São atividades que requerem encontros presenciais comprometidos com o combate à pandemia do COVID-19, a qual gerou impactos para a educação como a suspensão de aulas e, conseqüentemente, de atividades presenciais do grupo.

O grupo possui um calendário anual com cronograma de atividades a serem realizadas no decorrer do ano, com cargas horárias específicas para cada uma delas. Os integrantes do PET, conscientes da necessidade de adotar estratégias para a continuidade dos trabalhos de forma virtual, cancelaram atividades que dependiam de atuação presencial e adaptaram outras que pudessem ocorrer remotamente. Uma das

atividades destacadas foi o Cine Pet, no qual os petianos, alunos e convidados assistiram a um filme, documentário ou série, previamente selecionado, e depois todos se reuniram para debater sobre o assunto juntamente com professores especialistas naquela área ou temática abordada. Algumas edições do Cine Pet foram realizadas ao longo do ano de 2020.

Outra atividade desenvolvida foi a Monitoria, com o projeto “Help na Química”, direcionada aos alunos do 1º ano do ensino médio do IFBA Campus Porto Seguro. Inicialmente projetada para ser desenvolvida presencialmente, quando ocorreu o processo de inscrições das alunas/os, se adaptada ao formato virtual em virtude da pandemia, o que levou à reformulação do período de execução e do processo de inscrição dos alunos. A Monitoria foi realizada e concluída com sucesso.

Ao longo do ano desenvolveu-se virtualmente a elaboração da primeira edição do Boletim Informativo PETIM, lançada em agosto.

Outra atividade que merece destaque foi a realização da primeira edição do “PET CONECTA com pós-graduação”, em formato virtual. Atividade na qual o Pet Licenciaturas convida professores de pós-graduação para apresentar os programas e as linhas de pesquisa dos cursos em que atuam, a se candidatar futuramente, a uma vaga para estudos. Além das(os) professoras(es), foram convidadas(os) alunos que participam em pós-graduações para que apresentassem seus projetos e comentassem sobre os desafios e vi-

vências em seus cursos. As experiências compartilhadas foram estimulantes para os petianos e colegas que participaram dos encontros.

Em linhas gerais, estas foram as atividades realizadas no decorrer de 2020. Embora tenham sido estimulantes e desafiadoras, lidamos com inúmeras dificuldades que devem ser registradas e que fazem parte das particularidades do grupo e que procuramos resolver dentro de nossas possibilidades.

Pode-se afirmar que as dificuldades de acesso às atividades foram inúmeras, indo desde alunos sem computador em casa ou sem celular, bem como aqueles que tem computador, mas não possuem acesso à internet, ou mesmo com acesso instável à rede, sem contar os que têm os recursos tecnológicos, mas os aparelhos são limitados por diversos problemas. Tudo isso acabou prejudicando os petianos na realização das atividades.

Embora tenham sido situações que fugiram ao controle do grupo, há de se destacar as estratégias de superação observadas, como o companheirismo, comprometimento, responsabilidade e solidariedade. Se a ausência de recursos tecnológicos era fator limitante para acesso de alguém, os demais que tinham condições participavam das reuniões e atividades que depois eram compartilhadas com aquele que não tinha conseguido participar. Assim ocorreu, por exemplo, com a elaboração e edição de artigos e resumos para publicação em periódicos e eventos. O aluno com restrições tecnológicas era substituído por outro em melhores condições de executar a tarefa. O que prevaleceu no grupo foi a cooperação e solidariedade entre os membros, o que permitiu a realização das

atividades e o amadurecimento de todos mediante o trabalho em equipe. Foram pequenas atitudes que fizeram diferença para que fosse possível realizar todas as atividades.

A pandemia trouxe, sem dúvida, a necessidade de reavaliação e adequação de atividades do grupo, impondo limitações e novas estratégias de atuação. No entanto, a compreensão dos membros como um grupo que tem a sensibilidade de respeitar os limites e necessidades individuais de cada um, foi imprescindível para a sua resistência, tornando-o mais forte e unido, permitindo enxergar novos horizontes e métodos de atuação, porque no final, o importante é não parar. ■

Veja por onde passamos!

1º Congresso de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFBA e XVII Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica (SICTI)

- 2020 - Etnobotânica de espécies oleaginosas com potencialidades de usos para alimentação na Comunidade Pataxó da Reserva da Jaqueira
- 2020 - Crescimento inicial de cultivares de cana-de-açúcar na Costa do Descobrimento, Bahia
- 2020 - Estabelecimento inicial de *Jatropha mollissima* (Pohl) Baill. (pinhão-bravo) no campo experimental “Expedito Parente” em Porto Seguro (BA)

ENAPET - XXV Encontro Nacional dos Grupos PET

- 2020 - Características agronômicas de cultivares de soja em diferentes épocas de semeadura no extremo sul da Bahia
- 2020 - Ambiente e cultura: a vivência intercultural do grupo PET Licenciaturas

SNCT - Semana Nacional de Ciência e Tecnologia: Inteligência Artificial

- 2020 - PETIM: Uma Ferramenta de comunicação educacional
- 2020 - O GRUPO PET LICENCIATURAS: Desafios e estratégias em meio à pandemia do Covid-19
- 2020 - Desenvolvimento inicial de pinhão-bravo em campo experimental

Mobiliza PET

O Mobiliza Pet¹ é um movimento da comunidade Petiana do país em favor do Programa de Educação Tutorial. Suas intervenções e solicitações se dão por intermédio da Assembleia Geral, órgão superior da Comissão Executiva Nacional do PET (CENAPET).

A finalidade do movimento é por fim ao episódio de debilidade e intimidação experimentado pelo Programa, levando à divulgação da Educação Tutorial para todo território brasileiro, buscando a manutenção da educação de qualidade, valorizando e estimulando a potencialidade e diversidade dos diversos grupos e de seus membros.

Logomarca oficial do Mobiliza PET
Fonte: Página do @mobilizapetbrasil no Instagram

Importância de Continuar as Mobilizações

Movimentação, modificação e responsabilidade são fundamentos que jamais cessaram de acontecer durante a história do Programa, estimulando sua ampliação e vigor. Ser PET é unificar culturas, regiões e conceitos diferentes em benefício de uma educação gratuita e de qualidade. Ser PET é aceitar a missão de batalhar não somente pelo Programa, mas igualmente por uma comunidade aprimorada, percebendo e desfrutando a oportunidade de ser PETiano(a).

A Mobilização PETiana excede o Mobiliza PET, caracterizando-se por um movimento constante de valorização de ideologias do Programa, local, regional e nacionalmente, bem como pelo compromisso com sua vitalidade.

“Ser PET é deixar de ser o ‘espectador’ para efetivamente atuar, entrar em cena, encarar câmeras, palcos, seja protagonista, coadjuvante, independente, falhas haverá, no entanto o que de fato importa é persistir. Retornar ao roteiro não é regressar, é o desejo incessante de prosseguir. Isto é PET: apesar das dificuldades continuar, avivar o ‘personagem, outra vez e unificando protagonizar nossa melhor atuação. Sem dúvida, isto é Ser PET”.

Juliana Costa

¹Programa de Educação Tutorial Comissão Nacional do Mobiliza PET. “HISTÓRIA E ESTRUTURA DO MOBILIZA PET”. Disponível em <<https://petservicosocial.paginas.ufsc.br/files/2017/10/Mobiliza-PET-hist%C3%B3ria-e-estrutura-do-mobiliza-PET.pdf>>. Acessado em 16 de dez. 2020.

Vitor Vulga

Foto: Vitor Vulga/Suhyasun Pataxó

Fonte: Página do @suhyasun no Instagram

O ex-petiano indígena Pataxó Vitor Vulga/Suhyasun integrante da comunidade indígena Pataxó Reserva da Jaqueira, localizada no município de Porto Seguro - BA, é graduando em Licenciatura em Química pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia- IFBA, Campus Porto Seguro. Atuou como bolsista no Programa de Educação Tutorial - PET Licenciaturas, entre 2017 a 2020 e, atualmente, participa do programa como colaborador do Grupo PET.

Alice: Boa tarde a todos! Hoje vamos realizar a segunda entrevista, a segunda edição do Petim, e o nosso convidado é o aluno de Licenciatura em Química, Vítor Vulga. Ele foi petiano e agora está atuando no grupo como colaborador. Vítor entrou no Grupo PET em 2017 como petiano bolsista e permaneceu até 2020. Continuando no Pet como petiano colaborador, então Vítor, bem-vindo! Obrigada por aceitar o convite para realizar esta entrevista. É uma honra, a gente que é colega de grupo, poder estar conhecendo um pouquinho mais de sua visão e suas experiências com o grupo. Então, a entrevista será conduzida por Adrielle, Danielly e Everton, todos petianos bolsistas. Uma boa entrevista a todos!

1 - Como foi o seu processo de seleção para o pet ?

Então, boa tarde a todos colegas, amigos, que são do meu meio! Eu me chamo Vítor Vulga. Sou indígena do povo Pataxó. Sou estudante de Licenciatura em Química, estive no PET e permaneço no PET, a gente nunca deixa de ser petiano. Para mim, foi uma honra e um prazer estar dividindo esses conhecimentos e saberes tradicionais que são inseridos dentro da nossa comunidade como forma científica. O meu processo de seleção foi bem comum, igual ao de vocês mesmo.

Sempre tive essa didática e essa facilidade de comunicação. Foi bastante rico para o meu

desenvolvimento enquanto aluno e consegui identificar o meu desenvolvimento de atividades cognitivas no meu ensino, no meu aprendizado, que foi muito importante durante essa trajetória enquanto aluno bolsista do Pet.

Consegui aplicar diversos conteúdos para inserir a minha comunidade como objeto de estudo e para mim foi muito importante também essa inserção no meio indígena tradicional porque o PET tem a vertente de ensino pesquisa e extensão, e desenvolver essa atividade de extensão para nós foi de grande importância para o desenvolver o projeto do Pet Licenciaturas.

2 - Falando um pouco mais sobre esse processo de seleção, quando você entrou, tiveram outros alunos indígenas participando da seleção ?

Então, alunos indígenas têm poucos lá no *Campus* e no momento do processo de seleção, indígena só foi eu, inclusive, eu concorri com Alice e Atos. Na mesma época que eu, eles foram também parceiros meus de seleção. Nesse período de seleção, só tinha eu de indígena mesmo.

“Estive no PET e permaneço no pet, a gente nunca deixa de ser petiano”

3 - Quais foram as etapas do processo seletivo ?

Iniciou-se através de uma redação, na qual a gente tinha que falar o porquê queríamos iríamos entrar no Pet e, assim como vocês, eu acabei indo muito bem na minha redação falando um pouco sobre os meus interesses enquanto aluno indígena. A minha ideia principal foi atirar e atear essa questão indígena porque é uma necessidade muito grande e foi basicamente isso. Fiz uma redação igual a vocês. Depois eu fui para a entrevista de oralidade. A gente trabalhou o oral e depois foi a última né?! Foram só esses três meios.

4 - Você já participou de alguns projetos durante sua trajetória. Qual desses projetos você mais se identificou e por quê ?

Então, o projeto que eu me identifiquei foi o que nós estamos executando nesse dado momento até então. Foi trazer um pouco das necessidades e demandas da minha comunidade pra o grupo PET, que seria o quê? Seria a extração e caracterização de óleos essenciais. A comunidade possui uma demanda muito grande em relação à subsistência. Ou seja, nós temos um meio de subsistência que é a extração, que é o turismo. Nós trabalhamos com o turismo dentro da nossa

comunidade, porém existe a baixa temporada que não temos outro meio de vida de sobreviver. E aí nós tivemos que inserir esse meio de extração do óleo da amescla como forma alternativa de subsistência e do nosso próprio povo.

5 - Fale um pouco mais sobre o projeto da Reserva da Jaqueira.

Então, o projeto, ele iniciou com a necessidade da Reserva de como extrair, de como trabalhar esse tipo de resina. É... porque ficava muito no fictício do nosso povo. Nós tínhamos métodos de extração que levariam semanas para extrair qualquer tipo de planta. E aí em uma conversa com Nitynawã, na Reserva da Jaqueira, ela acabou falando para a aluna Ana Luíza e o Mateus Carapiá, que inclusive são ex-bolsistas e estudantes de mestrado e doutorado, e se tornou uma forma de visar como extrair esse óleo de uma forma mais simples e alternativa. Foi aí que ela explicou que no laboratório haveria a possibilidade da extração desse óleo, e aí conseguimos extrair. Levamos os membros da comunidade pra ver esse método de extração e obtivemos um bom sucesso. E no entanto, esse projeto desenvolvemos até hoje.

6 - Atualmente como petiano colaborador, quais são os projetos que você faz parte e quais são as suas atuações ?
 Eu me encontro ativo no projeto do Pet mesmo, que é esse projeto de extração, e ativo no projeto da Isabela, como colaborador, enquanto membro da comunidade e aluno do IFBA e petiano. Colaborador petiano. Esses projetos eu ainda me faço presente.

7 - Como que a experiência no grupo PET Licenciaturas contribuiu para o seu desenvolvimento e permanência no curso ?

Então, o PET, ele possui uma flexibilidade muito grande em relação as atividades que nós temos que desenvolver. O nosso projeto, ele possui 20 horas que a gente tem que se dedicar ao PET, ou seja, nós não temos a possibilidade de trabalhar, que isso facilita muito. Isso acabou facilitando muito o desenvolvimento acadêmico e a visão que a minha comunidade teve em relação de ter um membro da Reserva, da sua comunidade, enquanto estudante colaborador de uma pesquisa que futuramente pode se tornar uma grande referência em termos da planta em si.

8 - Você falou que o Pet acabou possibilitando você estudar no desenvolvimento de projetos e estudar também no curso. A bolsa também contribui muito, certo? A gente vive em um cenário que como você falou, não pode trabalhar. Quanto a bolsa contribuiu para a sua permanência na faculdade? Por que conversando com o Mateus, como você citou, ele também falou que estar no Pet foi um dos motivos que ele conseguiu concluir o curso, por que ele não conseguia trabalhar e a bolsa era essa parte que segurança as contas. E pra você, como foi essa parte do recebimento da bolsa ?

Então, o recebimento da bolsa auxiliou muito porque não tinha como trabalhar, e como é que paga as contas? É com a bolsa do Pet. E acabou auxiliando muito na minha trajetória de dedicação nas disciplinas, porque o curso de Licenciatura em Química exige muito do nosso tempo, que as vezes eu me deparava ao longo do curso, que até hoje me deparo, de achar que esse curso não foi feito para a gente que trabalha não, ele foi feito, embasado em pessoas que não precisam trabalhar. Eu acho que é uma realidade não só para mim, mas para todos vocês, que a gente sabe que é dessa forma mesmo, e ao longo da minha trajetória, isso acabou facilitando pelo fato de não precisar trabalhar, que consegui me manter durante todo esse período enquanto aluno bolsista e também durante esses três anos não precisar trabalhar, efetivamente, consegui relacionar as minhas atividades e obrigações enquanto Pet.

9 - Visto que vivemos em um momento pandêmico, quais foram as consequências da pandemia do novo corona vírus para sua comunidade ?

Então, a nossa comunidade, ela vive do turismo né? Então, a preocupação foi muito grande. Como sobreviver nesse meio?! Porque a gente precisaria de pessoas, do contato direto. Porém a gente viu que seria um grande erro e um grande risco colocar os nossos grupos de risco em risco, no caso. Na minha comunidade a anciã tem 101 anos. É muito importante relatar que os anciões, eles fazem parte de toda estrutura de conhecimento do nosso povo. É assim na cidade também, né?! Mas as vezes não é tão valorizado. Mas dentro das comunidades indígenas, o saber tradicional ancião, ele é muito valorizado pelo nosso povo. Então a proliferação e a propagação dessa doença, ela seria muito rápida e correria o risco de perda de livros, dos nossos anciões. Então, durante esse período foi meio difícil manter, manter no modo geral. E eu tinha acabado de sair do Pet e ficou mais difícil ainda, mas, graças a Deus ficou bem.

Visita intercultural na Reserva Pataxó da Jaqueira.

Fonte: Página do Pet Licenciatura - IFBA Porto Seguro, 2017.

10 - Qual é o seu posicionamento em relação ao ensino remoto ?

De início eu acho que assim como todos os colegas, a aceitação ... a negação né? Eu não falo nem aceitação...

“Esperamos que a doença, ela não afete o nosso psicológico. Se a gente se conectar mais com a natureza, eu acho que isso acaba nos auxiliando”

A negação de aceitar essa nova forma de trabalhar, de estudar foi muito grande, por que a gente acabou desconsiderando, porém, houve a necessidade de formar também.

A gente tinha esse objetivo de pegar nosso diploma pra formar, então teve que encarar com outra visão, como sobrevivência, a necessidade de estudar, porque a gente quer formar e nós queremos também receber o nosso salário enquanto professor, enquanto pesquisador em busca do diploma. Então esse foi um empecilho e a alavanca ao mesmo tempo de estudar remotamente, e hoje a gente viu que a necessidade hoje, se a gente for observar, futuramente só vai ser assim cara.

11 - Quais foram os impactos trazidos pelo ensino remoto para os estudantes indígenas e como está sendo o processo de adaptação?

Então, não houve nenhuma mudança até o momento. Não houve uma ativação do ensino regular dentro das comunidades indígenas. Apesar de todos os membros da aldeia já estarem vacinados, porém, ninguém tá estudando remotamente não.

Todo mundo está na mesma, nem remoto nem estudo presencial. A gente está lá esperando, a galera tá perdendo um ano inteiro e a gente está esperando o posicionamento do Governo do Estado e o Municipal mesmo. Porque pra nós que somos de Institutos Federais, acabou viabilizando uma maneira mais

rápida, inclusive iniciando em setembro esse ciclo novo, e vamos até julho se Deus quiser, e a gente vai voltar para a normalidade. Mas as nossas crianças acabaram sendo as principais atingidas pelo fato de não estarem ativas em sala de aula.

12 - Você falou um pouco sobre os impactos na educação infantil, mas e você, como aluno indígena do ensino superior, quais impactos você acha que vai ter para você? Como você enxerga esse cenário futuramente?

Eu acho que assim, se a gente não correr atrás cara, a gente não aprende nada. A gente tem que enfiar a cara ali no livro o máximo possível pra a gente absorver, porque assim, às vezes o ensino é defasado até no presencial e a gente sabe disso. Enquanto aluno do superior a gente vê assim a falta de assistência de muitos professores é muito grande. Imagine no remoto que ele acha que ele vai falar aquilo ali e acabou e é aquilo e já foi. E a minha preocupação foi isso. Até agora eu não tive esse problema, mas não é a minha realidade, até então não foi a minha realidade. Mas para os alunos indígenas da LINTER? que têm uma dificuldade imensa em aprender a mexer em computador... celular; eles conseguem porque é uma coisa que está mais no seu cotidiano. Em computador, ver a necessidade de usar muitos aplicativos, tem professor que vai usar o Edmodo, vai usar o Whatsapp,

vai usar o Youtube, várias plataformas. E isso pra eles é um pouco difícil, isso é um quebra cabeça mesmo. Eu tenho um professor que vai usar um aplicativo, se são cinco disciplinas, são cinco aplicativos diferentes. Então assim, isso vai demandar um bloqueio muito grande no desenvolvimento desse jovem, desse aluno. Então, não só pra nós indígenas, como pra vocês também. Um bloqueio muito grande para nós jovens que tá inserido aí foi uma dificuldade, imagine pra eles que já é um tabu gigante aí, a inserção deles no mundo tecnológico, então é isso ne?!

“A gente tinha esse objetivo de pegar nosso diploma pra formar, então teve que encarar com outra visão, como sobrevivência, a necessidade de estudar, porque a gente quer formar”

13 - Na comunidade, como que funciona com relação aos recursos tecnológicos? Há alcance de sinal Wi-Fi? Quais são as principais dificuldades com relação a isso?

Todas as dificuldades possíveis! O sinal lá na aldeia, ele é muito ruim. Acho que a Alice acabou vendo aí a demora de responder, a demora de comunicação. E aí eu tive que vir para outro lugar, na Coroa Vermelha para dar continuidade nessa atividade nossa de hoje, porque lá o sinal é muito defasado. Todos que já visitaram, você, Everton, Alice, conseguem identificar muito que lá é muito defasado o sinal. Rede WiFi muito difícil mesmo.

É justamente essa a nossa preocupação, e a gente esperando um posicionamento do Município pra ver se

Fonte: Página do Pet Licenciatura - IFBA Porto Seguro, 2017.

conseguiria viabilizar uma boa conexão, uma internet melhor, de qualidade para que pudéssemos dar continuidade nas atividades escolares das nossas crianças.

14 - Como você falou, a conexão lá na comunidade é muito ruim, então, para você assistir as aulas do IFBA, você sempre tem que ir para Coroa Vermelha? Está acontecendo isso frequentemente ?

Eu tenho que vir para Coroa, senão não dá não, se não eu perco aula. Eu vou de moto, carro, Uber, tenho que me virar. Se não der certo, se vira! Senão de bicicleta, de

“Acabou facilitando muito o desenvolvimento

acadêmico e a visão que a minha comunidade

teve em relação de ter um membro da reserva,

da sua comunidade, enquanto estudante

colaborador”

pé... tem que ver todos os meios que dá pra fazer.

15 - E no caso do pessoal da LINTER, funciona da mesma forma?

Como é de dia, acaba sendo mais fácil, porque você pode procurar ali um canto que tem sinal e já era né?! Eu não, porque se não vai ficar tudo escuro ali, vem uma cobra, vem uma onça, vem um bicho e me pega ali, rapaz não boto muita fé nisso não! De dia não, de dia o sinal vai oscilando, você vai caminhando, você vai em um canto, vai em outro, vai na portaria, fica na portaria e fica lá o dia inteiro. De dia é mais fácil né? Agora a noite não, a noite fica um pouco mais perigoso. Já vi lá, os guerreiros vão pra portaria de meio dia até três horas

da tarde, é mais fácil. Mas pra a gente que é de noite, eu não vou ficar de seis horas da noite até dez horas da noite na portaria. Deus que me livre!

Agora eu vou só esperar o auxílio pra ver se eu arrumo o auxílio internet aí, pra conseguir pagar minhas dívidas aí. Se tiver né, esse ano.

16 - Essa pandemia nos mostrou mais uma vez a diferença de realidades entre os estudantes, no sentido de que alguns são mais privilegiados do que outros no que diz respeito à qualidade e acesso ao ensino, acesso a tecnologias e outras questões como moradia, alimentação, lazer, dentre outros. Em muitos casos, os estudantes indígenas estão do lado dos menos privilegiados. Diante disso, para você, quais serão as consequências que essas diferenças sociais intensificadas pela pandemia vão trazer para os estudantes indígenas a curto e longo prazo ?

Então, acho que já conseguimos identificar a defasagem no desenvolvimento das nossas crianças. Eu acho que fica muito evidente. Em curto prazo, o ano letivo parou. A longo prazo é que elas irão atrasar de uma forma muito grande. Essas crianças, elas vão ser literalmente atrasadas. E no longo prazo é que as dificuldades virão, porque assim, a criança vai estar lá com seus 15 anos fazendo 8ª série, 7ª série, que já ficaria atrasada de um modo geral.

Então assim, já não somos privilegiados em muitos aspectos. Como todo mundo consegue identificar, quando se trata do meio indígena, é menos prioritário do que o de vocês. Eu não sei que milagre a vacina foi a prioridade para nós. Porém, em todos os aspectos, as comunidades indígenas, elas nunca foram prioridade para o Governo Federal, nem Governo do Estado e nem Governo do Município. Então, essa foi a nossa grande preocupação desde o início, como nós conseguiríamos viver nesse meio social.

17 - E com relação à saúde, como foi ou como está sendo a transmissão do vírus dentro da comunidade? Tiveram muitos casos de contaminação?

Então, na nossa comunidade, dentro da aldeia, nós não tivemos nenhum. O caso que deu no município, foi de uma indígena da aldeia que estava na cidade, na outra aldeia de Coroa Vermelha, que acabou sendo infectada por estar na aldeia de Coroa Vermelha, não pelo fato de ela estar na Reserva da Jaqueira. No entanto, nenhum membro da aldeia que ficou lá na Reserva durante a pandemia foi contaminado.

18 - Como que foi realizada a assistência médica para essa indígena? Foi atendimento padrão ou teve algum atendimento especial pelo fato dela ser indígena?

Nada! Foi igual a de qualquer membro da civilização. Ela foi tratada da mesma forma. Primeiro o isolamento da sua família, que eu acho que para nós indígenas, a família, ela é muito importante. Eu acho que o fato de ser desesperador para ela é retirar toda a família dela, por necessidades, né?! Pra ela foi uma grande perda e pra vida dela foi muito impactante retirar a família dela. E ao longo de todo esse período, ela ficou isolada, sozinha durante quinze dias e mal, mal o pessoal da saúde ia lá uma vez na semana.

“Eu não sei que milagre a vacina foi a prioridade para nós. Porém, em todos os aspectos, as comunidades indígenas, elas nunca foram prioridade”

“Acho que já conseguimos identificar a defasagem no desenvolvimento das nossas crianças. Em curto prazo, o ano letivo parou. A longo prazo é que elas irão atrasar de uma forma muito grande. Essas crianças, elas vão ser literalmente atrasadas”

19 - Mas ela não chegou a ficar grave ou precisar de hospitalização? Ela era do grupo de risco com relação a idade?

Não, não. A idade dela não era de grupo de risco ainda não. Não era não.

20 - Qual mensagem você deixaria para as pessoas de modo geral, para os povos indígenas que perderam entes queridos para o Corona Vírus ou que seguem na luta contra a doença?

Dizer pra eles que fortaleça bastante espiritualmente. Esperamos que a doença, ela não afete o nosso psicológico. Se a gente se conectar mais com a natureza, eu acho que isso acaba nos auxiliando. Se apegar no que você crer. Se você crer em Txôpay (Deus da água), em Absum, em Tupã, em Deus, em Alá, seja quem for, se apegar aí porque é muito importante e se cuide! Vacine-se porque é muito importante. Eu enquanto aluno indígena, enquanto aluno de Química que trabalho diretamente com a Ciência, a gente vê que é uma

grande evolução a chegada de uma vacina. E dizer que não deixe que ninguém te impeça de tomar sua vacina. Vá na luta, busque aí, se vacine, permaneça na sua aldeia e “Kaxikay Ūxê Kijeme!” *fique em casa, e tudo vai dar certo. Use seus EPIS (equipamento de proteção individual). E vamos lá na luta, que somos a resistência! Resistimos aí a 520 anos, todos os tipos de doenças, malária, rubéola, varíola e sobrevivemos e somos a resistência. Todos os massacres, vamos resistir e enquanto existir um índio nessa terra nós vamos lutar. Nunca vamos parar não. A luta, ela é constante. Não vamos desistir jamais.■*

“Kaxikay Ūxê Kijeme!”

Tradução: Fique em casa!

Livros

Notas das (os) Petianas (os)

Livro: A Arte da Guerra

Autor: Sun Tzu

A Arte da Guerra é uma obra cujo autor é Sun Tzu, não é nada mais do que um tratado militar que foi escrito durante o século IV a. C. Como leitor, pude perceber que essa obra, além de funcionar como manual estratégico para conflitos armados, pode ser utilizada em várias áreas da vida, agregando conhecimento e trazendo discernimento para tomada de decisões.

João Vitor Brito

Livro: Iaiá Garcia

Autor: Machado de Assis

Convido-lhes a conhecer mais uma obra do grande escritor Machado de Assis. Publicado em 1878, Iaiá Garcia é um romance que passa no Rio de Janeiro em meados do século XIX e tem a Guerra do Paraguai como marco importante na vida de um dos seus protagonistas. O livro apresenta personagens com personalidades fortes como a própria Iaiá Garcia. Sem mais delongas, esse é um romance que valerá cada segundo de sua leitura, tomará a sua atenção e despertará diferentes opiniões sobre os personagens.

Lorena Santos

Livro: Entre o mundo e eu

Autor: Ta-Nehisi Coates

É um livro bem interessante, traz uma abordagem sobre racismo e mostra como o racismo está presente em nossa sociedade, nas diferentes roupagens e modos de segregação. Trata-se de uma carta que Ta-Nehisi Coates, um jornalista americano, faz para seu filho, questionando como é ser negro em uma sociedade americana, o que mudou de quando ele era adolescente para a vida adulta, no momento em que vive a adolescência de seu filho.

Alice Reis

Notas das (os) Petianas (os)

Livro: A menina que não sabia ler

Autor: John Harding

Publicado em 2010 por John Harding, trata-se de uma narrativa intrigante, cheia de mistérios e suspenses. Proibida de aprender a ler pelo tio tutor, Florence descobre uma biblioteca na mansão onde mora e aprende a ler e a amar os livros, saindo nas escadas das noites para ler. A menina é muito ligada ao seu irmão e se mostra capaz de tudo, absolutamente tudo para protegê-lo. Por viver de forma solitária, Florence cria o seu próprio mundo, de forma a causar confusão ao leitor sobre o que é real e o que é apenas fruto da sua imaginação. O interessante é que em cada capítulo coisas estranhas ocorrem, e muitas vezes sem desfechos, surpreendendo o leitor e o permitindo tirar suas conclusões.

Adrielle Ramos

Livro: O poder do carisma

Autor: Andrew Leigh

O poder do carisma é um livro de autoajuda do autor Andrew Leigh. A obra visa auxiliar o leitor a ter um entendimento mais preciso de como se portar nas suas relações interpessoais, pautando diversos temas que literalmente são pontos-chaves que podem destaca-lo da multidão. Ao decorrer da leitura existem alguns exercícios para serem executados, a exemplo de: “Lição de carisma”. Tal lição é variada visando o aperfeiçoamento das posturas, física, comportamental e mental. Ao término da leitura pude então compreender que o carisma não é restrito a algumas pessoas que já o possuem desde cedo como se fosse um dom natural, mas que é possível ser desenvolvido através de algumas ferramentas essenciais.

Anderson Sena

Livro: O morro dos ventos uivantes

Autor: Emily Bronte

A história se passa no ano de 1801, quando o Sr. Lockwood, em busca de viver longe da civilização, arrenda uma propriedade rural em um lugar muito afastado, onde seu único vizinho próximo era o Arrendador Heathcliff, da fazenda Morro dos Ventos Uivantes. Durante uma visita, estranhou a frieza das pessoas naquela casa, curioso, encontrou quem lhe contasse todo o passado daquele povo. É um romance que trás diversos relatos sobre o caráter humano e como ele se modifica a partir das vivências, e como essas emoções reprimidas se traduzem em ódio, tristeza e outros sentimentos.

Danielly Mendonça

Notas das (os) Petianas (os)

Livro: A maldição do tigre**Autor:** Colleen Houck

O livro é sobre uma jovem chamada Kelsey, que perdeu os pais recentemente e foi morar com os tios, mas ela precisa de uma renda para pagar a sua faculdade. Depois de muita procura, foi contratada por um circo para realizar somente, onde faria somente coisas básicas, como limpeza e ajudar nas filas. Mas ao conhecer o tigre branco de olhos azuis bem claros, Kelsey sentiu uma forte conexão entre eles e depois disso os dois não se desgrudavam mais. Mas o que ela não sabia é que o tigre Ren era na verdade, um príncipe indiano que foi amaldiçoado junto com o seu irmão por um bruxo, há cerca de uns 350 anos. E que somente ela poderá ajudá-lo a romper essa magia negra.

*Letícia Triado***Livro:** Extraordinário**Autor:** R.J. Palacio

Sabe aquele livro que faz você refletir sobre a vida? Pois bem, este livro pra mim hoje é o "Extraordinário" que também deu origem ao filme. Escrito por R. J. Palacio, ele conta a trajetória da infância de August Auggie Pullman mais conhecido só por "Auggie" que nasceu com uma síndrome genética facial. Ele acabou passando por algumas intervenções cirúrgicas ainda nos primeiros anos da sua vida, não sendo nada fácil conviver tanto com a sua aparência quanto com a aceitação pelos outros. Mesmo assim, ele timidamente se mostrou um carinho especial com uma linda história de vida.

Douglas Menezes

Notas das (os) Petianas (os)

Livro: Entre o amor a guerra**Autor:** Zibia Gasparetto

Fortes emoções e repleta de tensão, ambientada durante a Segunda Guerra Mundial, a obra traz o drama de um soldado francês que passa a residir em pátria inimiga, livrando-se diversas vezes dos perigos que o cercava. Não conseguiu evitar o amor, apaixonando-se por uma alemã. Livro compreensível, de boa reflexão; entretenha-se com esta linda obra: “Entre o amor e a guerra”.

Juliana Costa

Livro: As dúvidas do Sr. Darwin**Autor:** David Quammen

O que está por detrás da genialidade de um dos maiores nomes da ciência no Mundo? Charles Darwin, famoso jovem naturalista, apontou várias indagações a respeito da natureza que, para ele, era muito mais que uma simples coincidência ou obra divina de um ser supremo. O homem que mudou o percurso da vida, mudou a percepção sobre as nossas origens, características e comportamentos, que através das suas longas viagens pelo mundo, dentro do navio HMS Beagle, pôde nos presentear com uma das maiores teorias existente, a “Teoria da Evolução”. O que está por detrás de sua genialidade é a incansável vontade de querer respostas.

Everton Cerqueira

Notas das (os) Petianas (os)

Livro: Gaia. Alerta Final**Autor:** James Lovelock

Provocante, reflexivo e para muitos leitores pode ser até assustador. Trata-se de uma literatura fundamentada nas bases científicas do genial James Lovelock, que faz uma abordagem de advertência sobre a problemática ambiental, apontando como a questão vem sendo subestimada e negligenciada, traz também um reconhecimento sobre a irreversibilidade deste cenário e elucida alguns caminhos para a humanidade.■

Thyane Viana

Todos os livros indicados fizeram parte da atividade petiana

"Livros: comentando e compartilhando", que ocorre periodi-

camente no grupo PET Licenciaturas e tem como objetivo o

incentivo à leitura.

Músicas

Caetano Veloso

Fonte: Down Total, 2020.

Alegria, Alegria

“Caminhando contra o vento, sem laço e sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou...”

Chico César

Fonte: G1 Rio grande do Norte, 2020.

Deus me proteja

“Deus me proteja de mim
E da maldade de gente boa
Da bondade da pessoa ruim
Deus me governe e guarde, ilumine
e zele assim...”

A ordem natural das coisas

“Quem tem um amigo tem tudo,
se o poço devorar, ele busca no fundo...”

Emicida

Fonte: Catraça Livre, 2020.

Crédito: Júlia Rodrigues

Bia Ferreira

Fonte: Museu da Imagem e do Som, 2020.

Cota Não É Esmola

“Existe muita coisa que não te disseram na escola, cota não é esmola, experimenta nascer preto na favela pra você ver, o que rola com preto e pobre não aparece na TV...”

Área de Química

- 23º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA QUÍMICA – 02/05/2021 a 06/05/2021 - <http://cobeq.org.br/> - Local: FAURGS – Gramado / RS.
- 44º REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA - 31/05/2021 a 03/06/2021 - <http://www.s bq.org.br/reunioes- anuais> - Local: Maceió / Alagoas.
- 18º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO QUÍMICA - 11/08/2021 a 13/08/2021 - <http://www.abq.org.br/simpequi/> - Local: Belém/Pará.
Tema: EDUCAÇÃO QUÍMICA NO SÉCULO XXI: DIVERSIDADE NO/PARA O ENSINO DA QUÍMICA.

Área de Agroindústria

- FENAGRA 2021 - FEIRA INTERNACIONAL DA AGROINDÚSTRIA- FEED E FOOD, TECNOLOGIA E PROCESSAMENTO – 21/04/21 e 22/04/21 - <https://www.fenagra.com.br/> - Local: Campinas, SP
- BAHIA FARM SHOW - FEIRA DE TECNOLOGIA AGRÍCOLA E NEGÓCIOS – 25/05/21 a 29/05/21 - <https://bahiafarmshow.com.br/> - Local: Luis Eduardo Magalhães, BA
- AGRISHOW - FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA AGRÍCOLA EM AÇÃO – 21/06/21 a 25/06/21 - <https://www.agrishow.com.br/pt/sobre-a-feira.html> - Local: Ribeirão Preto, SP e Online
- 71º CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA (71º CNBOT) E XIII ENCONTRO DE BOTÂNICOS DO CENTRO-OESTE (XIII ENBOC) - 27/06/21 a 02/07/2021 - <https://71cnbot.botanica.org.br/> - Local: Online

Área de Computação

- SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM COMPUTAÇÃO (EDUCOMP 2021) - 27/04/2021 a 30/04/2021 - <http://www.sbc.org.br/educomp2021> - Local: On-line
- VII SEMINÁRIO NACIONAL DE INCLUSÃO DIGITAL (SENID 2021) - 26/05/2021 a 28/05/2021 - <http://gepid.upf.br/senid> - Local: On-line
- XLI CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO (CSBC 2021) - 18/06/2021 a 22/06/2021 - <http://www.sbc.org.br/csbc2021> - Local: Florianópolis - SC

Pinhão-Bravo

Por Amanda Caldeiras Setúbal

&

Douglas Martins Menezes

Foto: Allivia Rouse C Rabbani

Campo experimental "Expedito Parente" com a espécie *Jatropha mollissima* (Pohl) Baill.

Jatropha mollissima (Pohl) Baill. ou pinhão-bravo é uma planta da caatinga, típica do Nordeste. Tem o tronco liso e ramos suculentos, suas folhas são simples e alvo-amareladas. Tem uma flor única, de cor amarela com manchas vermelhas. O fruto é tipo cápsula e abre sozinho, no intuito de promover a dispersão das sementes.

A planta possui diferentes usos que vai desde o combate a erosão, na indústria farmacêutica, cosméticos, tintas e lubrificantes. Na medicina popular, o látex do pode combater úlceras e picadas de cobras. Entretanto, o que merece destaque são as suas sementes, que possuem um alto teor de óleo concentrado,

que pode chegar até 30% (Targino e Silva, 2013).

A espécie possui enorme potencial, sendo uma nova possibilidade de inovação no setor bioenergético, especialmente para a Nordeste, que carece de plantas de exploração para esse fim, sendo de extrema importância o fomento às pesquisas para entendimento e domesticação de novas plantas.

O pinhão-bravo torna-se promissor em um cenário de transformação, pois pode ser mais uma alternativa na produção de biocombustíveis, demanda de fonte de energia sustentável, capaz de substituir em parte os combustíveis derivados de petróleo.

Atenta às necessidades nacionais, a profa. Dra. Allívia Rabbani, em parceria com outros professores do IFBA (Porto Seguro), iniciou estudos com a espécie desde 2019. No campus há uma área com pinhão-bravo no Campo Experimental “Expedito Parente”.

Com os dados iniciais coletados, foram publicados trabalhos em congressos científicos e desenvolvido trabalho de conclusão de curso. Estes foram realizados em parceria com alunos/as do ensino técnico (Biocombustíveis) e do ensino superior (Tecnologia em Agroindústria) do Instituto.

A equipe de professores do IFBA pretende expandir os estudos com a espécie para contribuir com a descrição e potencialidade do pinhão-bravo e seus diferentes usos. ■

Referências:

Barros, T. F. S., N. H. C. Arriel, M. F. Queiroz, P. D. Fernandes, S. Mendonça, J. A. A. Ribeiro & E. P. Medeiros. Fatty acid profiles of species of *Jatropha curcas* L., *Jatropha mollissima* (Pohl) Baill. and *Jatropha gossypifolia* L. *Industrial Crops and Products*. 2015; 73: 106-108.

Leite, Rogério Cezar de Cerqueira, & Leal, Manoel Régis L. V.. (2007). O biocombustível no Brasil. *Novos estudos CEBRAP*, (78), 15-21.

Maia, G. N. *Caatinga: árvores e arbustos e suas utilidades*. São Paulo: D & Z Computação Gráfica e Editora; 2004. 413 p.

Nunes, C. F., D. N. Santos, M. Pasqual & T. C. T. Valente. Morfologia externa de frutos, sementes e plântulas de pinhão-manso. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*. 2009; 44(2): 207-210.

Rios, J. B. Estudo Químico da raiz de *Jatropha mollissima* (Pohl) Baill; identificação de compostos fenólicos em quatro espécies do gênero *Anthurium* através de Cromatografia Líquida acoplada à Espectrometria de Massas. 2011. 77 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2011.

Rocha, F. A. G. & L. I. S. Dantas. Atividade antimicrobiana in vitro do látex do aveloz (*Euphorbia tirucalli* L.), pinhão bravo (*Jatropha mollissima* L.) e pinhão roxo (*Jatropha gossypifolia* L.) sobre microrganismos patogênicos. *Holos*. 2009; 4: 3-11.

Sátiro, L. N. & N. Roque. A família Euphorbiaceae nas caatingas arenosas do médio rio São Francisco, BA, Brasil. *Acta Botanica Brasilica*. 2008; 22(1): 99-118.

SODRÉ, J. B. Euphorbiaceae. CEAP design: Inhaúma – MG. Disponível em: <https://www.ceapdesign.com.br/familias_botanicas/euphorbiaceae.html>. Acesso em: 21 nov. de 2020.

Souza DD, NB Cavalcante. 2019 Biometria de frutos e sementes de *Jatropha mollissima* (Pohl) Baill. (Euphorbiaceae). *Acta Biológica Catarinense* 6(2): 115-122.

TARGINO, Kelyson Caio de Freitas; SILVA, Francisco Felipe Maia da Silva. Rendimento e análise físico-química do óleo extraído das sementes do pinhão-bravo (*Jatropha mollissima* Müell.Arg.). In: Anais do IX Congresso de Iniciação Científica do IFRN, Natal, pp.1326-1334. 2013.

TOMERELI, Otávio Poletto Tomeleri; VALENTIM, Larissa Benassi; SILVA, Juliette Pereira da; YAMAJI, Fábio Minoru; PÁDUA, Franciane Andrade. Caracterização química e energética de epicarpo residual do pinhão-manso (*Jatropha curcas* L.) e briquete produzido. *Revista Virtual de Química*, v. 9, n. 3, p. 942-952, 2017.

A nova/velha ameaça de extinção dos povos indígenas

Por Aline Ngrenhtabare Lopes Kayapó

&

Edson Kayapó

Foto: Adriano Machado/REUTERS

Fonte: CNN Brasil, 2020.

Indígena do povo Ianomâmi segura máscara de proteção em Alto Alegre, Roraima.

A pandemia do Covid-19 assusta-nos e abre espaço para a extinção dos nossos povos no Brasil. É importante ressaltar que nossa gente tem sido historicamente vítima de epidemias sistematicamente programadas pelo projeto colonizador, e até aqui tem resistido bravamente.

O movimento indígena, em parceria com instituições parceiras criou o site **Emergência Indígena**, o qual apresenta informações atualizadas sobre o panorama geral do Covid-19 entre os povos indígenas no Brasil. Os dados registram até o momento a contaminação de 48.778 indígenas, 966 óbitos e 162 diferentes povos afetados.

As informações disponibilizadas demonstram uma situação trágica, que não é nova, acompanha a marcha genocida histórica. Nossas memórias registram epidemias graves de varíola, sarampo, catapora, malária, tuberculose, febre amarela, gripes e outros males que duraram bastante tempo e arrasaram aldeias inteiras, povos inteiros.

As epidemias programadas foram utilizadas amplamente como tática de guerra e extermínio, criadas por “conquistadores” portugueses e brasileiros contra os povos indígenas, seguindo os inovadores estudos propiciados pela descoberta da etiologia das epidemias e suas contaminações. Por exemplo, já em 1815 há registro de guerra bacteriológica provocada pelos portugueses contra o povo Canela, no atual estado do Maranhão, aos quais os colonizadores distribuíram “gentilmente” alimentos e roupas previamente contaminados por varíola. O resultado desse ato espiritualmente perverso foi a contaminação e morte de milhares dos nossos parentes.

Outro exemplo das epidemias programadas aconteceu nos atuais estados de Santa Catarina e Paraná no final do século XIX, quando caçadores de indígenas distribuíram cobertores infectados de sarampo e varíola para os habitantes daquela região. Como não poderia ser diferente, a ação criminosa produziu alguns milhares de mortes, deixando evidente que o binômio indígenas e Brasil tem sido incombinável na história.

Por se tratar de uma pandemia, obviamente que o Covid-19 não foi programado para os povos indígenas no Brasil, mas seus desdobramentos nos meios indígenas são programados em direção ao extermínio. Para dar um exemplo, o povo Kayapó da aldeia Mebengokré “Ngojamroti”, localizada no município do São Félix do Xingu (Amazônia), está seguindo rigorosamente o isolamento social, o que pressupõe a interrupção do escoamento da produção da castanha do Pará, artesanatos e outros bens provenientes da floresta para a cidade. Assim sendo, faltam recursos financeiros para viabilizar a aquisição de bens e produtos fundamentais à sobrevivência na aldeia.

Outro ponto relevante para entendermos o alto grau de vulnerabilidade dos povos indígenas diante da pandemia, são os hábitos coletivos nas aldeias, na produção e consumo de alimentos, rituais, espaços de descanso compartilhados, entre outros aspectos que facilitam a transmissão da doença.

As distâncias entre as aldeias e a cidade é mais um fator de risco em tempo de pandemia. O transporte é realizado em longas viagens pelos rios, estradas ou aviões, sendo que muitas vezes o único transporte viável é o aéreo, e a disponibilização de aeronaves é tão demorada que a infecção pelo vírus passa a ser uma condenação de morte.

É importante ressaltar que o subsistema de saúde indígena, gerido pela Secretaria Especial de Saúde Indígena- SESAI, vinculada ao Ministério da Saúde, funciona de maneira precária, pois está sucateada e atende apenas casos de baixa complexidade, o que exclui o tratamento do coronavírus.

O programa de auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal em 2020 não foi acessado por parte considerável da população indígena, pois além das distâncias das aldeias para as cidades, poucos possuem acesso à computadores conectados à internet. Deles era exigida uma série de burocracias que não fazem parte de seu cotidiano, impossibilitando garantia do direito.

É importante pontuar que a invasão dos territórios indígenas por garimpeiros, madeireiros, missionários e outros grupos danosos, é mais um fator de risco, uma vez que esses agentes invasores podem trazer a contaminação para os povos, o que potencializa os danos genocidas para além do ato de invadirem os territórios originários.

Diante do quadro exposto, mais uma vez estamos diante de uma situação de uma efetiva ameaça de extermínio de povos, línguas, tradições e saberes milenarmente construídos. Nosso potencial de resistência chegou ao limite e estamos sob proteção dos Sagrados Espíritos dos Guerreiros, que nunca nos abandonam e nos dão forças para resistir.■

Aline Ngrehtabare Lopes Kayapó e Edson Kayapó

Crédito: Elis Barros

Fonte: página do Edson Kayapó no Facebook, 2020.

@Elis Barros

Quem são:

Aline Kayapó

Pertencente ao povo indígena Mebengokré e descendente do povo Aymara-Peru. Escritora, pesquisadora indígena, ativista no movimento indígena nacional e no movimento nacional de indígenas mulheres. Fundadora do Wairáismo- corrente ancestral-filosófica que se vincula à reflexão da resistência das indígenas mulheres no Brasil. Acadêmica do curso de Direito na UNIFTC.

Edson Kayapó

Pertencente ao povo indígena Mebengokré, doutor e mestre em História Indígena. Docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia e na Universidade Federal do Sul da Bahia, escritor e ativista do movimento indígena no Brasil.

PET Agradece

Agradecemos a todas(os) que colaboraram com a construção desse 2º volume do PETIM. Suas contribuições fortaleceram ainda mais o conteúdo que continuaremos a publicar com o apoio da comunidade externa e acadêmica. Em primeira mão, gostaríamos de agradecer à comunidade da Reserva Indígena Pataxó da Jaqueira, que tem sido uma grande parceira nas ações petianas, além do mais, é com uma grande satisfação que o grupo PET Licenciaturas conta com um petiano indígena que nos concedeu uma entrevista muito enriquecedora: Vitor Vulga. Obrigado por participar desse projeto e fazer parte dessa jornada, pois, um petiano sempre será petiano. Para nós também é uma honra contar com a participação dos escritores Aline Ngrehtabare Lopes Kayapó e Edson Kayapó, no espaço “A voz da vez”. Além disso, em nome de todo o grupo PET, agradecemos a colaboração de Ibraim Nascimento, autor da charge “VacinaParente” escolhida como a capa oficial do PETIM.■

Obrigado(a)!

Fundamentado no contexto da nossa trajetória, finalizamos mais um **boletim anual** informativo. No entanto, é somente o início de publicações com temáticas relevantes viabilizando ao leitor excelente conteúdo. Agradecemos por vivenciar conosco mais um capítulo da nossa história, narrado de modo educativo e inovador, vitalizando nosso vínculo, otimizando a essência Petiana.

Esse é o nosso espírito petiano !

Juliana Costa

Conselho Edi-

Editoras - Chefe

Prof. Dr^a. Thyane Viana Cruz

Bolsista: Lorena Rocha dos Santos

Editores de Layout

Prof. Dr^a. Allivia Rouse Carregora Rabbani

Bolsista: Everton Mateus dos Santos Cerqueira

Revisores de Português

Prof. Dr^a. Ana Cristina de Sousa

Prof. Dr. Alexandre de Oliveira Fernandes

PET Licenciaturas - Quem So-

Adrielle Caetano Ramos
Discente
Tecnologia em Agroindústria

Alice Gabriele Reis Santos
Discente
Licenciatura em Química

Anderson Sena
Discente
Tecnologia em Agroindústria

Douglas Martins Menezes
Discente
Tecnologia em Agroindústria

Everton Mateus dos S. Cerqueira
Discente
Licenciatura em Química

Juliana da C. Oliveira Costa
Discente
Licenciatura em Química

João Vitor da Silva Brito
Discente
Tecnologia em Agroindústria

Lorena Rocha dos Santos
Discente
Tecnologia em Agroindústria

Letícia Lima Triado
Discente
Licenciatura em Química

Thyane Viana da Cruz
Tutora
Prof.Dr^a. Em Ciências Agrárias

Conta-

petlicenciaturasifba@gmail.com

@petlicenciaturas

petlicenciaturasps

Organi-

Onde esta-

PET Licenciaturas - IFBA
Campus Porto Seguro,
Rod BR 367, R. José
Fontana, 1, Porto Seguro
- BA, CEP: 45810-000